

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ҲАЙВОНЛАРДАН КУЙДИРГИГА ҚАРШИ ИММУНИЗАЦИЯ ҚИЛИШ ТУРЛИ БОСҚИЧЛАРИДА ОЛИНГАН ҚОН ЗАРДОБЛАРИДА IgA, IgM ВА IgG КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ДИНАМИКАСИНИ ЎРГАНИШ

Саъдинов П.О.¹, Қосимов О.Ш.¹, Ражабов Г.Х.¹, Гойипова М.Э.², Сейтназаров М.М.¹

¹Тошкент вакцина ва зардоблар илмий тадқиқот институти, Тошкент ш, Ўзбекистон

²Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали, Тошкент ш, Ўзбекистон

Резюме. Экспериментал ҳайвонларни куйдиргига қарши турли схемалар билан иммунизация қилиш босқичларида олинган куйдиргига қарши 90 та намуналардан иборат зардоблар банки яратилди. Олинган куйдиргига қарши зардобларда IgA, IgM ва IgG кўрсаткичлари динамикаси иммунизация босқичларида таққосий ўрганildi. Бунда 2-иммунизациядан кейин IgA ва IgG миқдорининг ошиши аниқланди.

Калит сўзлар: куйдирги, *Bacillus anthracis*, вакцина, штамм, гипериммунизация, зардоб, IgA, IgM, IgG.

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ IgA, IgM И IgG В СЫВОРОТКЕ КРОВИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ

Саъдинов П.О.¹, Косимов О.Ш.¹, Ражабов Г.Х.¹, Гойипова М.Э.², Сейтназаров М.М.¹

¹Ташкентский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток, г.Ташкент, Узбекистан

²Ташкентский филиал Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий, г.Ташкент, Узбекистан

Резюме. В ходе экспериментальных исследований на лабораторных животных при иммунизации против сибирской язвы по различным схемам была сформирована банк сывороток, включающий 90 образцов противосибирезвенных сывороток. В полученных сыворотках в динамике и в сравнительном аспекте изучались показатели иммуноглобулинов классов IgA, IgM и IgG на различных этапах иммунизации. Установлено, что после второй иммунизации отмечается достоверное повышение уровней IgA и IgG.

Ключевые слова: сибирская язва, *Bacillus anthracis*, вакцина, штамм, гипериммунизация, сыворотка, IgA, IgM, IgG.

STUDY OF THE DYNAMICS OF IGA, IGM, AND IGG LEVELS IN BLOOD SERUM OBTAINED FROM EXPERIMENTAL ANIMALS AT VARIOUS STAGES OF IMMUNIZATION AGAINST ANTHRAX

Sa'dinov P.O.¹, Kosimov O.Sh.¹, Rajabov G.Kh.¹, Goyipova M.E.², Seytnazarov M.M.¹

¹Tashkent Research Institute of Vaccines and Serums, Tashkent, Uzbekistan

²Tashkent branch of the Samarkand state university veterinary medicine of livestock and biotechnologies, Tashkent, Uzbekistan

Resume. During experimental studies on laboratory animals immunized against anthrax according to various schemes, a serum bank consisting of 90 samples of anti-anthrax sera was established. In the obtained sera, the dynamics and comparative changes of immunoglobulin classes IgA, IgM, and IgG were studied at different stages of immunization. It was established that after the second immunization, a statistically significant increase in IgA and IgG levels was observed.

Keywords: anthrax, *Bacillus anthracis*, vaccine, strain, hyperimmunization, serum, IgA, IgM, IgG.

Кириш. Куйдирги - ўта хавфли юкумли зооантропоноз касаллик бўлиб, ушбу касаллик қўзғатувчиси *Bacillus anthracis* грамм мусбат, спора ҳосил қилувчи ва нисбатан йирик (10мкм) бактериядир. Куйдирги касаллигининг ташхисоти эпидемиологик анамнез, клиник белгилар ва лаборатория таҳлиллари натижалари асосида амалга оширилади [1, 2,7].

Ҳозирги кунда одамларда куйдирги касаллигининг диагностикаси унинг қўзғатувчисини касаллик шубҳа қилинаётган бемор биологик материалларидан ва мулоқотда бўлган атроф-муҳит

объектларидан ажратиш [6], шунингдек улар организмда кўзгатувчи ва унинг протектив антигенига қарши махсус антитаначаларни ва алергик белгиларини аниқлашга асосланган [3,8].

Кўпгина юкумли касалликларда беморларнинг қон зардобда махсус антителолар пайдо бўлганлиги учун муайян антиген (микроблар суспензияси, органлар экстракти) дан фойдаланиб, мазкур антителоларнинг мавжудлигини аниқлаб ва шу асосда касаллик ташхиси ҳақида хулоса чиқариш мумкин. Бундай ташхисот усули серодиагностика (serum-зардоб) деб аталади. Микробиологик диагностикада номаълум микробларнинг турларини ва типларини ҳам специфик иммун зардоб ёрдамида аниқлаш мумкин. Ниҳоят муайян организмнинг бирон инфекцияга мойил эканлигини ёки аксинча шу инфекцияга қарши иммунитетни мавжудлигини ҳам иммун реакциялар ёрдамида аниқлаш мумкин. Иммун реакциялардан кўпроқ агглютинация, преципитация ва комплементни боғлаш реакциялари қўлланилади [4].

Маълумки, касалликни асдиқланиши – бу ҳайвонлар ва одамларни куйдирги билан даволаш самарадорлигини ҳамда эпизоотия ва эпидемияга қарши чора-тадбирларни ўз вақтида олиб борилишини таъминлайди.

Тадқиқотнинг мақсади Экспериментал ҳайвонларни куйдиргига қарши турли хил схемалар билан иммунизация қилиш босқичларида олинган қон зардобларда IgA, IgM ва IgG кўрсаткичларининг динамикасини ўрганишдан иборат.

Тадқиқотнинг материали сифатида тажриба ҳайвонларига турли схемалар асосида юборилган куйдиргига қарши тирик вакцина штамми 55-ВНИИВВиМ (Всесоюзный научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии) ҳамда вакцина штаммининг 60°C да 1 соат давомида сувли ҳаммомда фаолсизлантирилган корпускуляр антигени ва корпускуляр антигенни 5 марта -20°C да музлатилиб, яна эритилиб тайёрланган эрувчан антигенлар, ҳамда тажриба ҳайвонларидан олинган қон зардобдан фойдаланилди.

Тадқиқотнинг усуллари. *Бактериологик усул.* Зардобларни олиш жараёнида куйдиргига қарши тирик вакцина штамми (55-ВНИИВВиМ) ва тирик вакцина штаммининг гўшт–пептонли агарда ўстирилган культурасининг корпускуляр антигенларининг Мак-Фарланднинг стандартлари бўйича турли концентрациялари тайёрланиб, тажриба ҳайвонларига юборилди.

Тажриба ҳайвонлари сифатида 15 та куён олинди ва улар эмлаш схемасига қараб 3тадан 5 та гуруҳга бўлинди:

1–гуруҳдаги куёнларнинг ҳар бири алоҳида 1-, 2-, 3- ва 4- иммунизацияларда мос равишда куйдиргига қарши тирик вакцина штаммининг (55-ВНИИВВиМ) 50, 100, 200, 400 млн. концентрацияси билан иммунизация қилинди,;

2–гуруҳдаги куёнларнинг ҳар бирига куйдиргига қарши тирик вакцина штаммининг (55-ВНИИВВиМ) тўлиқ бўлмаган Фрейд адьюванти билан аралаштирилган ҳолда 50 млн.концентрацияси юборилди (1-иммунизация), 100 млн.концентрациядаги вакцина (2-), 200 млн., (3-), куйдирги тирик вакцинасининг (55-ВНИИВВиМ) тўлиқ бўлмаган Фрейд адьюванти билан аралаштирилган ҳолда 400 млн. миқдори билан иммунизация қилинди (4);

3–гуруҳдаги куёнларнинг ҳар бири алоҳида 1-,2-,3-,4- иммунизацияларда вакцина штаммининг фаолсизлантирилган корпускуляр ҳужайрасининг 50,100,200,400 млн. концентрацияси билан иммунизация қилинди, мос равишда;

4–гуруҳдаги куёнларнинг ҳар бирига алоҳида куйдирги вакцина штаммининг (55-ВНИИВВиМ) фаолсизлантирилган корпускуляр антигени тўлиқ бўлмаган Фрейд адьюванти билан аралаштирилган ҳолда 50 млн. юборилди (1-иммунизация), вакцина штаммининг фаолсизлантирилган 100 млн.концентрацияси (2-), 200 млн., (3-), куйдиргига қарши вакцина штаммининг (55-ВНИИВВиМ) фаолсизлантирилган корпускуляр антигени тўлиқ бўлмаган Фрейд адьюванти билан аралаштирилган ҳолда 400 млн. юборилди (4-);

5 – гуруҳдаги куёнларнинг ҳар бири 1-, 2-, 3- ва 4-иммунизацияларда фаолсизлантирилган вакцина штаммини (55-ВНИИВВиМ) корпускуляр антигени билан эрувчан антиген аралаштирилган ҳолда мос равишда 50, 100, 200, 400 млн. концентрацияси билан иммунизация қилинди.

Серологик усул. Олинган зардоблардаги умумий (суммар) А, М ва G синфларига мансуб иммуноглобулинлар миқдори “Вектор БЕСТ” (РФ) фирмасининг иммунофермент таҳлил усули билан ўлчаш учун мўлжалланган реагентлар тўпламидан фойдаланилиб аниқланди. Натижалар реагентларга илова қилинган йўриқномаси асосида баҳоланди.

Тажриба ҳайвонларида (куёнларда) куйдирги кўзгатувчиларига қарши зардобларни олишда тажрибалар Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан 2016 йилда тасдиқланган «Экспериментал микробиологик ва иммунологик текширишларда лаборатория

хайвонлари билан ишлаш усуллари ва қоидалари» мавзусидаги услубий қўлланмага мувофиқ ўтказилди [5].

Статистик усул. Олинган рақамли маълумотлар «Excel-Office» 2013 дастуридан фойдаланган ҳолда вариацион статистика усулида қайта ишланди. Ўртача арифметик кўрсаткич (M) ва хато (m) ҳисобланиб солиштирилаётган гуруҳлардаги ўртасидаги фарқларнинг ишончилиги Стьюдент t-мезонини қўллаб аниқланди. Фарқлар $p < 0,05$ бўлганда ишончли ҳисобланди.

Олинган натижалар ва уларнинг муҳокамаси. IgA организмда нафас аъзолари, меъда-ичак тизими ва сийдик-таносил аъзолари шиллиқ қаватларида В-лимфоцитлар томонидан ишлаб чиқарилади ва маҳаллий ҳимоя вазифасини бажаради.

1-2-4- ва 5-гуруҳлардаги тажриба ҳайвонлари қон зардобида иммуноглобулин А нинг миқдорида иммунизациягача бўлган кўрсаткичларга нисбатан иммунизациядан кейинги 7-21-28-кунларида, ҳамда охириги иммунизациядан 11 кундан сўнг пасайиш тенденцияси кузатилди (1-расм).

1-расм. Иммунизация босқичларида IgA нинг кўрсаткичларини динамикаси

1-2-3-4- иммунизацияларда вакцина штаммининг фаолсизлантирилган корпускуляр хужайрасининг мос равишда 50, 100, 200, 400 млн. концентрациялари билан иммунизация қилинган 3 – гуруҳдаги қуёнларнинг қон зардобида иккинчи иммунизациядан кейин (100 млн.) IgA нинг миқдори энг юқори бўлган. Шунингдек IgA нинг миқдори охириги иммунизациядан 11 кундан сўнг (тажрибанинг 39-куни) ҳам иммунизациядан олдинги кўрсаткичларига нисбатан юқори бўлган.

Маълумки IgM комплементнинг классик йўл бўйича фаоллашувига таъсир қилади. Организм унга тушган (таъсир қилган) бирон юқумли касаллик агенти таъсирига нисбатан ушбу синф антитаначалари ишлаб чиқаради. Иммунизация босқичларида 3-гуруҳ тажриба ҳайвонларидан ташқари барча, яъни 1-, 2-, 4- ва 5-гуруҳлардаги тажриба ҳайвонлари қон зардобида иммуноглобулин М нинг миқдори, иммунизациягача бўлган кўрсаткичлардан деярли фарқ қилмади ва барқарор сақланиши аниқланди (2-расм).

Деярли барча гуруҳлардаги тажриба ҳайвонлари қон зардобида иммуноглобулин G нинг миқдори иммунизациядан кейинги 7-14-кунлари, иммунизациягача бўлган кўрсаткичлардан юқори бўлган, 21-кундан бошлаб ушбу кўрсаткичлар пасайиши аниқланди (3-расм).

1-2-3-4- иммунизацияларда вакцина штаммининг фаолсизлантирилган корпускуляр хужайрасининг мос равишда 50, 100, 200, 400 млн. концентрацияси билан иммунизация қилинган 3– гуруҳдаги қуёнларнинг қон зардобида 2-иммунизациядан кейин (14-кун) IgG нинг кўрсаткичлари бошқа гуруҳларга нисбатан юқори бўлган ва барқарор ошган.

1-2-3- ва 4-иммунизацияларда фаолсизлантирилган вакцина штаммини (55-ВНИИВВиМ) корпускуляр антигени билан эрувчан антиген аралаштирилган ҳолда мос равишда 50, 100, 200, 400 млн. концентрацияси билан иммунизация қилинган 5–гуруҳдаги тажриба ҳайвонлари қон зардобида IgG нинг кўрсаткичлари 4-иммунизациядан кейин ошган.

Ушбу ҳолат 3- ва 5- гуруҳдаги экспериментал ҳайвонлар организмда барқарор иккиламчи иммун жавоб шаклланишини кўрсатади.

2-расм. Иммунизация босқичларида IgM нинг кўрсаткичларини динамикаси

3-расм. Иммунизация босқичларида IgG нинг кўрсаткичларини динамикаси

Хулосалар:

1. Турли схемаларидан фойдаланиб сибир ярасига қарши иммунизация қилинган экспериментал ҳайвонлардан олинган қондан тайёрланган 90 та намуналардан иборат сибир ярасига қарши зардоблар банки яратилди.

2. Экспериментал ҳайвонлардан ўтказилган гипериммунизациядан сўнг IgM ва IgG миқдорининг ошиши антигенларга мўътадил иммун жавобдан далолат беради (биринчи ҳафта давомида бирламчи иммунизацияга IgM миқдорининг ошиши - бирламчи иммун жавоб, иккинчи ҳафта давомида IgG миқдорининг ошиши-иккиламчи иммун жавоб).

3. Куйдиргига қарши тирик вакцина штаммининг (55-ВНИИВВиМ) фаолсизлантирилган корпускуляр хужайраси билан 1-2-3-4- иммунизацияларда мос равишда 50, 100, 200, 400 млн. концентрацияси билан иммунизация қилинган тажриба ҳайвонлари қон зардобидан (3-гурух) IgA, IgM ва IgG нинг кўрсаткичлари энг юқори бўлганлиги аниқланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдрахманов С.К., Муханбеткалиев Северных и Центральных регионах Казахстана // Е.Е., Китапбай Т. Влияние вида почвы на Сборник научных трудов Краснодарского эпизоотический процесс сибирской язвы в

научного центра по зоотехнии и ветеринарии. 2019. -Т.8. -№ 2. - С. 94-99.

2. Куличенко А.Н., Рязанова А.Г., Еременко Е.И. Сибирская язва - новые аспекты известной проблемы // Инфекция и иммунитет. 2017. № -С. 37.

3. Курчева С.А., Курносина М.М., Жарникова И.В. Экспериментальный пероксидазный конъюгат для выявления специфических антител к возбудителю сибирской язвы в иммуоферментном анализе // Проблемы особо опасных инфекций. – 2022. № 2. С. 94-100.

4. Логвин Ф.В., Кондратенко Т.А., Водяницкая С.Ю. Сибирская язва в мире, странах СНГ и Российской Федерации (обзор литературы) // Медицинский вестник Юга России. - 2017. - № (3). - С.17-22.

5. Нуралиев Н.А., Бектимиров А.М-Т. Методика и правила работы с лабораторными животными при экспериментальных микробиологических и иммунологических

исследованиях // Методическая пособия. - Ташкент,2016. - 26 с.

6. Саяпина Л.В. Современное состояние лабораторной диагностики сибирской язвы: обнаружение и идентификация *Bacillus anthracis* // Биопрепараты: профилактика, диагностика, лечение. – М., 2016. – Т. 16, № 1. – С. 27-34.

7. Hai Y, et al. Changed epidemiology of anthrax and molecular characteristics of *Bacillus anthracis* in Inner Mongolia Autonomous Region, China // *Transbound Emerg Dis.* 2021. PMID: 33048441. –P.2250-2260

8. Huijuan Zhang., Enmin Zhang., Mu Guo., Jinrong He., Wei Li1., Jianchun Wei., Epidemiological Characteristics of Human Anthrax — China, 2018–2021 // 2022. *China CDC Weekly.* 4 / No. 35. –P.783-787.

9. Carlson CJ, et al. The global distribution of *Bacillus anthracis* and associated anthrax risk to humans, livestock and wildlife // *Nat Microbiol.* 2019. PMID: 31086311. –P.1337-1343.

Иқтибос учун: Саъдинов П.О., Қосимов О.Ш., Ражабов Ғ.Х., Ғойипова М.Э., Сейтназаров М.М. Экспериментал ҳайвонлардан куйдиргига қарши иммунизация қилиш турли босқичларида олинган қон зардобларида IgA, IgM ва IgG кўрсаткичларининг динамикасини ўрганиш // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 5(25). – Б. 177–181. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20051849>